

**Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
(Esp. Lengua Extranjera)
2022-2023**

**DIARIO DE PRÁCTICAS
I.E.S Núm. 1 Universidad laboral**

**Autora: Marta del Carmen Millán Pérez
Tutor: Boris Vázquez-Calvo**

En primer lugar, cabe destacar que la elaboración del diario de prácticas en sus diferentes periodos se ha realizado de forma cooperativa con mi compañera de centro, Úrsula Rivas Rueda.

Primer periodo

Este primer periodo de las prácticas ha tenido lugar desde el 25 de noviembre hasta el 2 de diciembre.

- **24/11/2022**

El jueves comenzaron las prácticas del primer periodo. Mi compañera Úrsula y yo quedamos con nuestra tutora de prácticas en una zona común para conocernos. Posteriormente, nos dirigimos al aula de 3.ºA. Se trata de un grupo reducido porque en la asignatura de inglés están desdoblados, el resto de alumnos se encontraba en diversificación. Estos estudiantes están sentados en parejas. Primeramente, la profesora Raquel nos presentó para darnos a conocer, seguidamente cada alumno realizó una breve presentación de ellos mismos en inglés en la que comentaban su color o su pasatiempo favorito. A través de esta, he podido observar que se trata de un grupo de alumnos muy tímidos que tienen los mismos gustos y preferencias. Asimismo, he podido constatar que tienen gran dificultad para expresarse en esta lengua extranjera.

A continuación, trabajaron en la creación de una camiseta con un lema en inglés para celebrar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Para llevar a cabo este proyecto, los estudiantes dispusieron todas las mesas juntas para trabajar de forma cooperativa y compartir los diferentes materiales que habían traído. Los alumnos tenían plena libertad para elegir el diseño y el eslogan. Asimismo, podían trabajar individualmente, en parejas o grupos de tres. Tenían la opción de utilizar el móvil para buscar inspiración. A lo largo de la actividad, tanto la profesora como Úrsula y yo íbamos supervisando la actividad y resolviendo algunas dudas que surgían sobre la escritura al inglés del lema.

Me llamó especialmente la atención el comportamiento ejemplar que mostraron todos los alumnos. La profesora previamente nos advirtió de que se trataba de un grupo un poco disruptivo, pero respondieron muy bien con la actividad y se involucraron bastante.

Tras finalizar esta clase, nos dirigimos al aula de 2.ºA. En esta clase, se percibía un clima más nervioso. El alumnado estaba sentado individualmente porque su comportamiento no es excesivamente bueno. Comenzamos la clase con la presentación de los estudiantes en inglés y la nuestra también. Seguidamente, el alumnado se dispuso a corregir unas actividades. Cabe destacar que un alumno especialmente no contribuía a un buen desarrollo de la clase, ya que se negaba a prestar atención y distraía al resto de compañeros con juegos

y bromas. Por esta razón, la profesora decidió expulsarle de clase con un parte. Tras esta expulsión, el clima del aula se relajó y se pudo proceder con la corrección. En este caso, los alumnos estaban sentados de forma individual con el fin de evitar que hablen durante el desarrollo de las explicaciones. No obstante, la profesora Raquel siempre les da la oportunidad de realizar las actividades en parejas para trabajar de forma cooperativa.

La profesora premiaba de forma positiva al alumnado que se presentaba voluntario para corregir las actividades. Además, siempre preguntaba a aquellos alumnos más tímidos y menos receptivos con la finalidad de involucrarlos más en el desarrollo de la corrección. Asimismo, me gustaría destacar que Raquel también preguntaba al alumnado que tenía menos notas con el objetivo de que pudieran aumentar su media en este criterio y animarlos a seguir trabajando. Durante la corrección, se fomenta mucho el razonamiento de los diferentes ejercicios, siempre hay que explicar por qué se elige un verbo u otro o por qué se escribe en un tiempo verbal determinado.

Finalmente, nos dirigimos a 3.º H, la última clase de este día. Comenzamos nuevamente con una presentación. Me sorprendió que este grupo en su presentación utilizara estructuras gramaticales más complejas y detalladas. Seguidamente, se comenzó con el desarrollo de la clase, se volvió a explicar lo que previamente se había aprendido en lecciones anteriores. La clase se mostraba participativa y con ganas de repasar, pues dentro de poco tenían un examen.

- **25/11/2022**

Comenzamos la clase de 2.ºA recordando las próximas fechas de exámenes y animando al alumnado a estudiar y dar lo mejor de sí mismos. Seguidamente, pasamos a la corrección de actividades. Esta corrección se hace de manera oral a la misma vez que se proyectan los ejercicios en la pizarra digital. Para Raquel, es imprescindible que alumnado no solo corrija las actividades, sino que también las entienda, es decir, que conozcan la mecánica de la lengua y sepa razonar. Respecto a los deberes, Raquel no reprime a su alumnado en caso de no haber realizado un día puntual la tarea, porque entiende que puede ser por algún tema personal. No obstante, cuando se vuelve algo sistemático, suele reprender al estudiante.

A continuación, Raquel manda algunos ejercicios para repasar lo aprendido. Intenta dejar siempre algo de tiempo en clase para su realización con el objetivo de no sobrecargar a los alumnos. Les da la opción a los estudiantes de hacerlo en parejas, pero la corrección hay que hacerla individual. Finalmente, los estudiantes realizan un *listening* sobre el vocabulario de la unidad.

Tras esta clase, nos dirigimos a 3.ºH. Raquel comenzó esta clase con la explicación gramatical sobre las oraciones pasivas. Primeramente, explica en español para activar el

conocimiento y posteriormente en inglés. Los ejemplos que se utilizan para afianzar la teoría son elegidos por el alumnado.

A continuación, el alumnado realiza un examen sobre verbos irregulares a través de la plataforma Moodle. Este test tiene como fin repasar los participios de pasado irregulares, ya que se va a necesitar con la voz pasiva, y recordar las formas verbales irregulares en *past simple*. Raquel les da la oportunidad de hacerlo con ordenadores del centro o bien con sus móviles. La gran mayoría prefiere hacerlo con su propio teléfono. Además del test del examen, también hay otro que costa de tres intentos de manera que el estudiante puede practicar en casa y mejorar sus habilidades.

Finalmente, la última clase del día fue 3.ºB. Comenzamos esta clase con una presentación. Los alumnos ya se habían separado individualmente para hacer el examen de verbos que posteriormente se realizó al final de la clase. Tras la presentación, se siguió con la corrección de ejercicios para practicar de cara al examen. Nuevamente se proyectaron en la pizarra digital y se reflexionó sobre la mecánica del lenguaje. Finalmente, se realizó el examen de verbos irregulares.

- **28/11/2022**

Comenzamos este día con la clase de 3.ºA que tenía examen de *reading* y *listening*. La profesora utiliza dos sesiones para llevar a cabo un examen de un módulo. Por un lado, una sesión se dedica al *listening* y al *reading* y, por otra, al *vocabulary* y a la *grammar*. En este caso, empezaron con el *reading*, que era un nivel de un nivel algo más inferior en comparación con el resto de clases de tercero. Raquel estima que es más importante que este alumnado tenga una base de conocimientos sólida aunque inferior a la de otros cursos, que aumentar el nivel para igualar al resto, ya que considera que esto podría hacer perder el interés de los alumnos. Posteriormente, se pasa al *listening*, que es el mismo para todos los cursos. Raquel hace hincapié en que lean muy bien los diferentes apartados con el objetivo de evitar errores de comprensión. Asimismo, propone algunas estrategias de anticipación para que lleven a cabo. Se repite la escucha hasta 4 veces. En general, el clima de clase fue tranquilo.

Seguidamente, pasamos a la clase de 3.ºB, que también tienen examen. En este caso, han preferido hacer primero el de *grammar* y *vocabulary*. Está en la elección del alumnado si hacer primero uno y otro. Durante esta sesión en que llevo a cabo el examen, el ambiente fue tranquilo y relajado.

- **29/11/2022**

Este día nos invitaron a acudir a una clase primero de bachillerato para poder conocer un nivel diferente en la educación. En este caso, acudimos a una clase de primero de bachillerato de humanidades. Se podía percibir un gran interés por la asignatura del inglés, además, muchos alumnos nos comentaron que estaban interesados en dedicarse a la docencia del inglés.

La clase se empezó con una pequeña presentación. Seguidamente, se realizó una actividad de vocabulario, en la que se trabajó especialmente en el uso de sinónimos con el objetivo de aumentar el léxico del alumnado. El objetivo de Beatriz, la profesora de inglés de este curso, es que sus alumnos tengan un buen dominio en el vocabulario y un gran repertorio léxico. A continuación, los alumnos hicieron un *listening*, que posteriormente se utilizó como tema de debate para un *speaking*. Gracias a este debate, he podido constatar que estos alumnos ya son capaces de razonar de una manera más madura que sus compañeros de la ESO.

Finalmente, la profesora escribió una pequeña opinión en la pizarra en la que los estudiantes debían basarse para escribir una pequeña reflexión. Después, algunos alumnos escribían en la pizarra su reflexión y se corregía si había algún fallo gramatical o bien se introducían algunas mejoras para elevar el registro del texto a través de sinónimos y conectores.

Tras esta clase, nos dirigimos a 3.ºH. Esta clase se dedicó especialmente a la corrección de ejercicios gramaticales y de vocabulario para practicar antes del examen. Nuevamente, se incide en conocer la naturaleza del lenguaje y en razonar las preguntas con la finalidad de comprender mejor las actividades. Asimismo, en la corrección también se practica algunos aspectos fonéticos para aprender a pronunciar mejor.

Tras esta clase, Úrsula y yo nos dirigimos como invitadas a una reunión de tutores de 1.º y 2.º de la ESO. El tema principal en el que incidieron todos los tutores fue el absentismo escolar durante estas etapas. Asimismo, estuvieron comentando algunas técnicas y estrategias para que 1.º de ESO aumente su rendimiento académico y se muestre más participativo en clase. Además, también estuvieron comentando sobre cómo iban a conmemorar algunas fechas importantes como el día de la Discapacidad.

- **30/11/2022**

Comenzamos este día en el taller de tecnología para conocer el taller de LEGO en el que participan algunos estudiantes del centro educativo. En este taller, los alumnos tienen la oportunidad de trabajar con robots que ellos mismos programan y ponen en funcionamiento. Es una gran iniciativa del centro para ofrecer a los alumnos de diferentes cursos herramientas actuales que fomentan el interés hacia la digitalización y la programación.

Después nos dirigimos a 3.ºB. En esta clase, se proyectó un vídeo para explicar en qué consistiría la próxima actividad que tienen que realizar. Primeramente, se ha visualizado el vídeo sin subtítulos y, posteriormente, se ha vuelto a visualizar pero esta vez con subtítulos para mejorar la comprensión. Esta actividad trata de una interacción oral en la que tienen que grabarse representando un diálogo entre dos amigos sobre una reseña de una película. Después, hemos repasado algunas expresiones o vocabulario que puede ser muy útil para la actividad. Finalmente, se ha dejado los últimos minutos de clase para que el alumnado comience con la actividad mientras Raquel, Úrsula y yo íbamos resolviendo algunas dudas y supervisando lo que estaban haciendo.

Tras esta clase, nos dirigimos en el recreo a una reunión. En reunión se ha dedicado a comentar un proyecto de investigación llevado a cabo por nuestra tutora Raquel y otros docentes del centro. Este proyecto tiene como objetivo estudiar el grado de efectividad que tienen los partes en el alumnado del centro, en otras palabras, si son capaces de contribuir a un mejor comportamiento en el alumnado.

Tras finalizar la reunión, llegamos a 3.ºA. Durante el comienzo de esta clase, se llevó a cabo la metodología activa de aula invertida (*flipped classroom*), en la que un alumno explicó al resto de sus compañeros el tiempo verbal de *past continuous* con ayuda de Raquel. Mientras tenía lugar la explicación, Raquel preguntaba a otros alumnos cuestiones relaciones sobre la temática para asegurarse de que todos los estudiantes comprendían la lección y nadie se quedaba detrás.

Tras la explicación, los alumnos procedieron a realizar algunas actividades para practicar la teoría recién explicadas. Se dejó un tiempo prudencial para hacerlas en clase y se corrigieron. La corrección se efectúa razonando y buscando siempre el sentido de la gramática inglesa.

Pasamos la última clase del día como invitadas en una clase de 1.º de ESO. Dedicamos la hora completa a repasar diferentes ejercicios de vocabulario. He podido constatar que este alumnado es más pueril comparado con cursos más avanzados. Por esta razón, es imprescindible que el docente adopte una actitud más cercana y allegada con ellos en la que la comunicación sea clara y fluida, pero que también promueva el trabajo autónomo. De esta manera, podremos asegurarnos de que los estudiantes avanzan satisfactoriamente en la materia y van desarrollando a la misma vez que se vuelven más autosuficientes.

- **1/12/2022**

Empezamos el día con 3.ºA corrigiendo actividades sobre el *past continuous*. Todos los ejercicios se proyectan en la pizarra digital. Se premia a los alumnos que se presentan como voluntarios para la corrección. Asimismo, la profesora también anima a estudiantes que

participan menos a tomar más iniciativa en corregir actividades. Por otro lado, se ha practicado también la traducción.

Tras la corrección, los alumnos han realizado el examen de verbos irregulares. Cabe resaltar que estos alumnos no se han examinado de la lista completa de verbos irregulares, sino de la mitad únicamente. El rendimiento académico de este curso es inferior comparado con otras clases de 3.º de ESO, por ello, Raquel prefiere que este alumnado asiente una base pequeña pero sólida de los conocimientos que vayan adquiriendo.

En el recreo, Úrsula y yo hablamos con una psicóloga que colabora con este centro educativo con un programa para ayudar con sesiones de terapia a algunos alumnos y sus familias.

Después, nos dirigimos a 2.ºA que tenía examen de *grammar* y *vocabulary*. El clima del alumnado durante todo el examen fue muy bueno y tranquilo. A continuación, acudimos a 3.ºH, que fue la última clase del día. Se proyectó un vídeo para explicar la próxima actividad que tienen que realizar, que consistía en la grabación por parejas de una interacción oral sobre la reseña de una película. Repasamos algunas expresiones y vocabulario para utilizar en el ejercicio. Finalmente, se ha dejado los últimos minutos de clase para que el alumnado comience con la actividad mientras Raquel, Úrsula y yo íbamos resolviendo algunas dudas y supervisando lo que estaban haciendo.

- **2/12/2022**

En primer lugar, nos dirigimos a 2.ºA que tenía que terminar la segunda parte del examen, es decir, *reading* y *listening*. El *listening* se escuchó cuatro veces, ya que el alumnado consideraba que era muy difícil.

El transcurso del examen fue tranquilo, hasta que al final, una alumna empezó a quejarse de malas maneras porque necesitaba ir al baño. Raquel le explicó que podía ir al baño en los últimos cinco minutos. La alumna reprochó la decisión de Raquel y continuó con malos modales en la clase hasta que fue al cuarto de baño con actitud de superioridad hacia la profesora y se marchó dando un portazo. Por esta razón, Raquel estimó oportuno amonestar a esta alumna con un parte amarillo.

Seguidamente, nos marchamos a 3.ºH, que tenía examen de *reading* y *listening*. La clase transcurrió tranquila. Tras terminar el examen y ya que sobraban algunos minutos, los alumnos hicieron algunas actividades.

En último lugar, nos dirigimos a 3.ºB. En esta clase, corregimos actividades y se dedicó gran parte de la clase a trabajar para preparar la actividad de interacción oral.

Segundo periodo

Este segundo periodo de las prácticas ha tenido lugar desde el 6 de marzo hasta el 24 de marzo.

- **6/03/2023**

Comenzamos el primer día justo después de las vacaciones de Semana Blanca. En primer lugar, nos dirigimos a 3.ºA. Me sorprendió que el alumnado estaba dispuesto en forma de U. Han decidido utilizar esta disposición para mejorar la interacción y la relación entre los estudiantes. Comenzamos la clase repasando el vocabulario del módulo correspondiente, que trataba sobre los animales. Los alumnos estuvieron repitiendo las palabras en inglés con el objetivo de mejorar su pronunciación. Seguidamente, tradujeron las palabras al español. Finalmente, los alumnos estuvieron realizando una actividad en la que leen un texto que describe un animal y tienen que adivinar de que animal se trata. De este modo, repasaron el vocabulario.

La próxima clase que tuvimos fue la de 3.ºB, donde estuvimos visualizando varios vídeos sobre la temática de viajes, ya que los alumnos tienen que preparar una actividad de *role-play* en parejas, en la que un estudiante es un viajero que desea comprar unos viajes de avión para realizar un viaje y el otro estudiante es la persona encargada de vender los billetes. Tras la visualización, los alumnos comenzaron a preparar el diálogo. Si tenían dudas, la profesora se iba acercando a las mesas para ayudar a los estudiantes.

- **7/03/2023**

La primera clase fue la de 3.ºH, a pesar de varios problemas técnicos, la profesora consiguió que se pudieran visualizar los vídeos sobre la temática de viaje para preparar con esta clase también la actividad de *role-play*. Tras verlos, los alumnos realizaron algunas actividades del libro para prepararla. Posteriormente, la corrigieron y empezaron a preparar el diálogo. En el caso de que tuvieran dudas, la profesora se iba a acercando para solventarlas. Al final de la clase, el alumnado y la profesora han elegido la fecha del martes 21 de marzo para realizar el examen del módulo que están preparando.

Tras el recreo, acudimos a la clase de 3.ºA. Para repasar el vocabulario sobre los animales que aprendieron la última sesión, han realizado un juego en el que un estudiante dibujaba en la pizarra un parte del animal, relacionado con el vocabulario. A continuación, tuvimos clase con 3.ºB, esta sesión se dedicó a repasar la gramática a través de varios vídeos.

- **8/03/2023**

Este día se celebra el día de la Mujer, por esta razón, gran parte del alumnado de 3.º de ESO decidió hacer huelga y manifestarse. Raquel, la tutora de prácticas, ha preparado

algunas actividades especiales para conmemorar este día. Comenzamos la clase con 3.ºB, donde Raquel decidió dar una pequeña charla sobre la importancia de este día y por qué se celebra. Se presentó un cómic sobre mujeres celebres, que tendrá que leer el alumnado, ya que más adelante realizarán un cuestionario sobre esta comprensión lectora. Seguidamente, se han visto algunos vídeos sobre Hypatia, de forma que los alumnos han podido conocer la vida de esta mujer. Seguidamente, tendríamos clase con 3.ºA pero no acudió ningún estudiante porque decidieron hacer huelga. Finalmente, tuvimos clase con 3.ºH. En este caso, Raquel también presentó los vídeos sobre Hypatia a los pocos alumnos que decidieron no hacer huelga y les explicó la importancia de conmemorar este día.

- **9/03/2023**

Comenzamos esta clase con 2.ºA. Tuvimos un problema técnico porque durante la hora de inglés, este alumnado debería haber participado en una charla con una escrita, pero la recibieron antes. Por esta razón, la profesora tuvo que improvisar. Realizaron unos *listenings* sobre algunos personajes históricos y, posteriormente, lo corrigieron y repasaron otras actividades.

Por otro lado, también tuvimos clase en 3.ºH, donde el alumnado estuvo preparando con ordenadores una actividad con Canva sobre un viaje.

- **10/03/2023**

No he podido acudir este día a las prácticas porque he tenido una cita médica en el Hospital de la Serranía de Ronda.

- **13/03/2023**

Comenzamos este día con 3.ºA. En primer lugar, los alumnos han estado revisando un examen que realizaron previamente. Seguidamente, repasaron el vocabulario mediante traducciones y, finalmente, realizaron un *listening* que llegaron a escuchar hasta 4 veces. Como se puede ver a través de este diario, este grupo tiene un desfase curricular. Tras el recreo, nos dirigimos a 3.ºH, donde Laura lozano, una escritora de Málaga, dio una charla al alumnado sobre la creación de personajes literarios. Los estudiantes analizaron el personaje de Harry Potter y, posteriormente, crearon dos personajes entre todos que utilizaron para escribir el comienzo de una historia.

- **14/03/2023**

Realicé una intervención con el grupo 3.ºH que estuvo dedicada al aprendizaje de vocabulario sobre el módulo. Durante las semanas de prácticas previas a estas pequeñas

intervenciones, he podido observar que 3.ºH se trata de un grupo muy dependiente de la figura del docente. En ese sentido, no se sienten seguro cuando las instrucciones son libres y abiertas. Por esta razón, he intentado que las instrucciones de las actividades que he propuesto sean claras, pero siempre intentando que haya varias respuestas. Asimismo, he intentado que los alumnos sean más autónomos.

- **15/03/2023**

Realicé una intervención con el grupo 3.ºH dedicada a la gramática de los diferentes condicionales. Para esta sesión, he hecho mucho hincapié en que la explicación sea lo más clara y esquemática posible. Me ha sorprendido que ningún alumno tomará apuntes durante la explicación de la gramática.

- **16/03/2023**

Para este día, había organizado una sesión dedicada al repaso de la gramática y el vocabulario para el examen que tienen el próximo martes 21 de marzo. No obstante, no se pudo llevar a cabo, ya que los alumnos estuvieron durante toda la sesión resolviendo dudas sobre entregas y actividades de la plataforma de Moodle.

- **17/03/2023**

Esta es la última sesión del grupo de 3.ºH antes del examen de la que me hice cargo. Mi idea inicial era dedicar esta sesión a corregir ejercicios del libro, realizar varios cuestionarios online y resolver dudas. Como no disponía de mucho tiempo, dediqué principalmente la sesión a realizar los cuestionarios *online* mediante la plataforma de *quizziz*. Había preparada 4 cuestionarios: el primero estaba dedicado al primer condicional únicamente, el segundo trataba sobre el segundo condicional, el tercero sobre el tercer condicional y, finalmente, el cuarto sobre todos los condicionales mezclados. Esta decisión se fundamenta en que los alumnos tienen en su libro de inglés todos los ejercicios corregidos, de forma que si no lo corregíamos en clase, podían consultar las soluciones posteriormente en casa. Asimismo, de esta forma también se fomenta la capacidad de aprender de forma más autónoma.

Antes de realizar cada cuestionario, recordamos de forma grupal la estructura de los condicionales oralmente. Además, también la escribí en la pizarra por recomendación de Raquel. Por otro lado, cabe destacar que los alumnos tuvieron la opción de realizar los cuestionarios tanto con los apuntes que proporciona el libro al igual que sin ningún tipo de ayuda. Por otro lado, también podrían realizarlo en parejas o bien de forma autónoma. Cabe destacar que todos decidieron realizarlo en parejas, aunque algunos escogieron realizarlo

con libro, la mayoría de las parejas no lo uso. Esta observación me ha ayudado a constatar que la gran mayoría de alumnos tiene preferencia por trabajar en grupo.

Por otro lado, considero que hubiera sido necesario dedicar varias sesiones más a repasar el contenido del examen, ya que al ser final, les entra todos los contenidos que han aprendido hasta ahora.

- **20/03/2023**

Comenzamos la semana con 3.ºA. Por las notas que tiene Raquel hasta ahora, no hay ningún alumno aprobado todavía. Por esta razón y porque cada vez está más próxima la evaluación del segundo semestre, Raquel ha dedicado esta sesión a que los alumnos completan proyectos y actividades en Moodle con el objetivo de poder tener más notas y aumentar las medias de los alumnos.

Seguidamente, acudimos a 3.ºB, donde mi compañera de prácticas Úrsula estuvo dando la lección de inglés. Como 3.ºB también se examina pronto, ella dedicó su sesión a repasar la gramática y a resolver dudas. Mientras tanto Raquel estuvo conmigo y me estuvo enseñando a crear actividades en la plataforma de Moodle. Asimismo, también estuvimos juntas durante el recreo, ya que me estuvo enseñando sus rúbricas con las que evalúa el *speaking* o el *writing*.

- **21/03/2023**

Tras el recreo, empezamos a la clase de 3.ºH que se examinó de los módulos que han trabajado. Seguidamente, nos dirigimos a 3.ºA. Raquel estuvo repasando los tiempos verbales de futuro. A pesar de las facilidades que le aporta Raquel a este grupo, como por ejemplo, no les manda deberes para casa, ya que lo hacen en clase, los alumnos muestran muy poco interés en aprobar.

Finalmente, nos dirigimos a 3.ºB. Úrsula volvió a hacerse cargo de la sesión que dedicó a repasar los contenidos del examen.

- **22/03/2023**

Comenzamos la clase con 3.ºB, que se examinó de los contenidos de los tres módulos que ha aprendido a lo largo del curso escolar. A continuación, seguimos con 3.ºA. Los alumnos pasaron la clase repasando la gramática de los futuros y realizando actividades en clase, ya que Raquel no manda deberes en esta clase. Próximamente, este alumnado realizará un pequeño examen de gramática con el objetivo repasar lo que han estado aprendiendo durante las últimas semanas. La dinámica de este grupo suele ser muy lenta, ya que este alumnado se suele mostrar siempre reacio a las clases de inglés.

Continuamos con 3.ºH. En esta primera clase, me hice cargo de la sesión. Antes de comenzar la sesión, tuvimos un pequeño percance con alumno de 3.ºH porque había empujado a un alumno de 1.º de ESO. Esta situación me pilló por sorpresa, ya que conocía a este alumno y jamás se mostró violento con ningún compañero. De hecho, siempre ha sido muy respetuoso y educado tanto con profesores como con alumnos.

Al ver la situación, Raquel se encargó de separar a los alumnos mientras Úrsula y yo establecimos un poco de orden con los alumnos y los acompañamos a sus respectivas aulas. Durante las prácticas, esta ha sido la primera situación que he vivido sobre alguna agresión a un estudiante. Raquel actuó de manera rápida y determinante para frenar el enfrentamiento que finalmente se quedó en un fuerte empujón. En pocos segundos, apareció otra profesora para comprobar que la situación se había solucionado. Seguidamente, comencé mi clase con normalidad donde les presenté a los estudiantes una actividad que tenían que realizar en parejas. Se trata de una actividad de *role-play* entre un médico y un paciente.

Al finalizar la clase, apareció una profesora con el alumno que fue empujado con el objetivo de asegurarse que no había ningún problema entre los estudiantes y ya se había solucionado todo.

- **23/03/2023**

Comenzamos la clase de este día con 2.ºA. Raquel había organizado un juego para esta sesión, en la que en grupo tenían que crear oraciones con modales. Una vez que las habían creado, debían presentarlas en voz alta y traducirlas al resto de compañeros. En el caso, de que se equivocaran pronunciando o traduciendo, perdían su turno y le tocaba a otro equipo. Este juego estaba centrado en pronunciar correctamente. Por esta razón, algunos estudiantes tenían miedo a hablar en voz alta, dado que se equivocarían al pronunciar y perdieran el turno de palabra. Por ello, creo que si el juego se centrara en producir y comunicar, los estudiantes participarían y se sentirían más tranquilos jugando.

Finalmente, acudimos a 3.ºH. Para preparar el cuestionario que tienen mañana, la profesora ha presentado varios vídeos sobre mujeres celebres que trata el cómic que tiene que leer el alumnado. Seguidamente, el alumnado, en parejas, ha estado respondiendo algunas preguntas sobre el cuestionario.

Más adelante, comenzamos la sesión con 3.ºH. Esta clase se dedicó a repasar el examen de lectura que debían realizar durante la próxima sesión. A través del popular juego de *pasapalabra*, los alumnos adivinaban palabras a través de una pista. A pesar de ser un juego interactivo y muy interesante, esta sesión no funcionó demasiado bien ya que el alumnado todavía no se había leído el libro. En este caso, creo que hubiera sido más conveniente

dedicar esta lección a repasar algunas ideas claves de las diferentes mujeres célebres en lugar de conocer detalles específicos y muy concretos.

- **24/03/2023**

La primera clase del viernes fue con 3.ºH, que se dedicó a realizar el examen de lectura. A pesar de que la mayoría de las preguntas del examen, las habían repasado el día anterior, gran parte del alumnado tuvo muchas dificultades. En primer lugar, todas las preguntas se centraban en adivinar una palabra clave y muchos alumnos no sabían cómo se escribía con precisión. En este caso, considero que hubiera sido beneficioso incluir diferentes tipos de preguntas, por ejemplo, preguntas de verdadero o falso, preguntas sobre sintetizar u otras sobre dar la opinión o reflexionar. De esta forma, el examen se adaptaría y sería más diverso para los estudiantes.

Tercer periodo

Este tercer periodo de las prácticas ha tenido lugar desde el 24 de abril hasta el 19 de mayo.

- **24/04/2023**

Comenzamos la primera semana de prácticas con la clase de 3.ºA. La profesora ha optado por mantener las mismas técnicas y rutinas durante los semestres pasados. En este sentido, los alumnos continúan realizando los deberes en la hora de clase, es decir, Raquel no manda ninguna tarea para casa. Asimismo, continúan sentados juntos en forma de U.

Raquel ha optado por introducirles proyectos más tecnológicos y creativos en clase a fin de mejorar la competencia digital. A pesar de ser un grupo académicamente con un nivel inferior, han mostrado una respuesta muy positiva a este tipo de proyectos y se están esforzado muchísimo. Quizás gracias a este tipo de proyectos y actividades, los alumnos se sentirán más motivados a estudiar y consigan aprobar la asignatura de inglés en este tercer semestre.

Seguidamente, acudimos a la clase de 3.ºB. Esta clase destaca principalmente por su alto rendimiento escolar. No obstante, me ha llamado la atención que algunas alumnas muestran una preocupación excesiva por su futuro académico y por su nota media. Este panorama difiere completamente con 3.ºH, que, en general, a pesar de tener varias asignaturas suspensas muestran una actitud despreocupada y demasiada tranquila.

- **25/04/2023**

Este día comenzamos con 3.ºH. He podido conocer que cada vez el alumnado falta más a clase. De hecho, hay varios casos de absentismo escolar que son preocupantes. Me gustaría comentar el caso del alumno Saúl. Tanto sus compañeros como sus profesores siempre han destacado que se trata de un alumno muy inteligente y con muchas capacidades. No obstante, ha decidido abandonar este curso escolar porque en palabras de su padre “se encuentra desaminado”. Raquel nos ha comentado que Servicios Sociales está observando su caso.

He podido notar que el ambiente de esta clase está un poco dividido. Por un lado, parte del alumnado se encuentra animado y motivado para seguir trabajando durante el último semestre para aprobar la asignatura de inglés y dar lo mejor de ellos. Por otro, otros alumnos se encuentran muy tranquilos y relajados a pesar de tener suspensas las evaluaciones del primer y segundo semestre y otras asignaturas. Finalmente, hay un pequeño grupo de alumnos que se encuentran profundamente desanimados y han dejado de esforzarse, es decir, se han dado por vencidos. Este ambiente me ha hecho especialmente reflexionar en

la importancia de las emociones en nuestro proceso de aprendizaje. Es cierto que resulta especialmente complicado mantener una actitud positiva siempre en las asignaturas. Por ello, considero que si se realizarían actividades o se trabajara de alguna forma la motivación en clase durante todo el curso, podríamos conseguir que nuestro alumnado tuviera una actitud positiva en el curso.

Seguidamente, en 3.ºA la profesora ha estado explicando nuevo vocabulario sobre edificios y el alumnado lo ha estado agrupando. Posteriormente, han realizado varias actividades para practicarlo y lo han corregido de forma grupal. Raquel considera que, a fin de conseguir que el alumnado se integre, siempre intenta todos participen tanto en la elaboración de ejercicios como en su posterior corrección.

Finalmente, acabamos el día de hoy 3.ºB. Cabe destacar que la dinámica de esta clase resulta muy positiva y favorece el aprendizaje, ya que el alumnado siempre muestra mucha curiosidad por aprender.

- **26/04/2023**

Comenzamos esta clase con 3.º B. Primeramente, realizamos una puesta en común sobre los principales problemas a los que se enfrentan los adolescentes. Tras anotarlos en la pizarra, realizaron un debate para enumerar en orden los problemas más peligrosos. A través de esta actividad, se ha podido tomar conciencia de las preocupaciones que teme el alumnado. Seguidamente, se realizó un *listening* que explicaba las consecuencias de problemas sociales que pueden afectar a los adolescentes.

Continuamos con 3.ºA. Durante esta sesión, Raquel presentó nuevo vocabulario sobre la temática de la salud. Primeramente, la profesora llevó a cabo un pequeño test oral para saber el conocimiento previo del alumnado y partir de ese nivel. Raquel ha podido comprobar que estos discentes no poseen un gran repertorio lingüístico sobre esta temática. Por ello, optó por explicar cada término en español y proporcionar una traducción. Asimismo, cabe destacar que Raquel estuvo repasando algunos procesos básicos de la formación de palabras, mediante sufijos y prefijos. Tras esto, Raquel realizó un pequeño debate oral en inglés sobre remedios caseros de enfermedades para poner en práctica el vocabulario recién aprendido. No obstante, el alumnado se mostró muy reacio a hablar en inglés y apenas participó. Finalmente, se reservaron los últimos minutos de la clase para realizar unos ejercicios del libro con el objetivo de afianzar los conocimientos que se han aprendido.

La siguiente clase a la que acudimos fue 3.º H. En esta sesión, al igual que con 3.ºB, se realizó un debate sobre los problemas sociales más peligrosos que afectan a los adolescentes. Gracias a este tipo de actividades, se puede descubrir más sobre la realidad del día a día de los estudiantes y si sufren algún tipo de problema. Después realizaron un

listening que escucharon varias veces sobre las consecuencias de los problemas en adolescentes. Me ha llamado la atención que este grupo ha necesitado hasta dos veces más para poder entender y comprender mejor la escucha, mientras que al grupo de 3.ºB solo le bastó una única vez, a pesar de tratarse de un tema complejo.

Finalmente, en 2.ºA realicé una pequeña intervención sobre el vocabulario del módulo. Me sorprendió un poco la actitud mostrada por el grupo durante mi intervención, ya que normalmente, con la docente Raquel, se muestran muy agitados y nerviosos. En mi caso, mostraron una actitud más calmada y tranquila. Al comienzo de la sesión, realizamos un juego de mímica con el objetivo de repasar nuevo vocabulario y el pasado continuo. Seguidamente, leímos unos textos para identificar si son verdaderos y falsos y realizamos unas actividades en relación con el vocabulario. Finalmente, se reservaron los últimos minutos para preparar unas preguntas en inglés para una entrevista a un estudiante extranjero que viene a España.

- **27/04/2023**

Comenzamos esta sesión con 3.ºA. Esta sesión se dedicó totalmente a explicar los condicionales de la mano de mi compañera Úrsula. Dado que este grupo tiene grandes dificultades, todas las explicaciones se han realizado en inglés. Únicamente, se ha explicado el primer condicional y se ha realizado una actividad para ponerlo en práctica.

Tras el recreo, acudimos a 2.ºA, donde realicé una intervención. Primeramente, comenzamos corrigiendo unos ejercicios sobre lo que aprendimos en la sesión previa. Seguidamente, explicamos la diferencia entre los contrastes que se pueden dar entre los tiempos de pasado. Se realizó un cuestionario online para poner en práctica estos conocimientos. Finalmente, nos dirigimos a 3.º H. Se dedicó íntegramente esta sesión a finalizar varios trabajos en la aplicación de CANVAS.

- **28/04/2023**

Sesión 1.º de mi intervención. Se encuentra desarrollada en mi TFM.

- **3/05/2023**

Sesión 2.º de mi intervención. Se encuentra desarrollada en mi TFM.

- **4/05/2023**

Sesión 3.º de mi intervención. Se encuentra desarrollada en mi TFM.

- **5/05/2023**

Sesión 4.º de mi intervención. Se encuentra desarrollada en mi TFM.

- **8/05/2023**

Comenzamos esta sesión con 3.ºA. En primer lugar, con Úrsula como profesora, se repasó la formación del primer condicional y sus usos. Seguidamente, se visualizó un vídeo para analizar diferentes ejemplos. En el resto de la sesión, se realizaron algunos ejercicios para mejorar su adquisición.

A continuación, nos dirigimos a 3.º B. Dedicaron esta clase a trabajar en grupo, a través de equipos de tres, sobre un proyecto que están realizando. En la primera actividad, tienen que inferir una imagen y proponer un título. Mientras los discentes comentan y explican el título que han escogido, una alumna los anota en la pizarra. Seguidamente, tienen que describir las diferentes situaciones que aparecen en esa misma imagen.

- **9/05/2023**

Sesión 5.º de mi intervención. Se encuentra desarrollada en mi TFM.

- **10/05/2023**

Sesión 6.º de mi intervención. Se encuentra desarrollada en mi TFM.

- **11/05/2023**

Sesión 7.º de mi intervención. Se encuentra desarrollada en mi TFM.

- **12/05/2023**

Comenzamos esta clase con 2.ºA, donde volví a intervenir. En primer lugar, se estuvo repasando el cuestionario que se realizó en la sesión anterior y solventado algunas dudas sobre lo que se aprendió durante la sesión anterior. Seguidamente, se corrigieron algunos ejercicios del libro y se volvió a repasar de forma esquemática los tiempos de pasado. Finalmente, se trató un nuevo apartado del tema que consistía en un *reading* sobre vikingos. Antes de hacerlo, se realizó un juego en grupo en el que se debía adivinar si unos hechos de los vikingos era *Fact* o *Fiction*. De esta forma, los estudiantes practica la habilidad del *speaking*. Finalmente, se reservó los últimos de la sesión para que el alumnado para que el alumnado comenzara individualmente a leer el *reading*.

Seguidamente, nos dirigimos a 3.ºH, donde el alumnado realizó un *listening*. En este caso, había algunas actividades que consistían en completar con información extraída del

audio. Por ello, tuvo que dedicarse íntegramente esta sesión al *listening*, que se escuchó hasta cuatro veces.

Finalmente, en 3.ºB se llevó a cabo la misma actividad de *listening* con la que se pasó toda la sesión. Realizaron las mismas actividades que el grupo de 3.ºH.

- **15/05/2023**

Comenzamos este día con la clase de 3.º A donde Úrsula ha realizado una pequeña intervención. Durante esta sesión, se presentó a los alumnos el segundo condicional. Primeramente, estuvieron repasando los tiempos verbales que se usan para expresar este segundo condicional. Seguidamente, se explicó los diferentes usos para emplearlo. Una vez que se explicó la gramática, se realizó un ejercicio.

A continuación, nos dirigimos a la última sesión del día, a 3.º B. Durante esta clase, realicé una pequeña intervención. Los discentes estuvieron trabajando en la temática de los trastornos alimenticios. Realizaron un glosario de forma colaborativa sobre términos que se engloban dentro de esta temática.

- **16/05/2023**

Comenzamos esta sesión con 3.ºH. En esta ocasión, Úrsula realizó una intervención sobre los trastornos alimenticios. En esta sesión, estuvo trabajando con el alumnado un *listening* sobre la experiencia real de un joven estudiante que sufrió anorexia. A través de este audio, se recopiló vocabulario relacionado con la temática de los trastornos alimenticios a la vez los estudiantes adquirirían consciencia sobre esta problemática. Finalmente, se estuvo repasando vocabulario relacionado con la temática de la comida que se pondrá en práctica durante la próxima sesión.

Seguidamente, nos dirigimos a 3.ºA. En esta sesión, se estuvieron realizando algunos juegos sobre el segundo condicional. Los estudiantes disponían de frases establecidas que debían completar con otras al azar conjugando los verbos para formar el segundo condicional. Han jugado tanto de forma individual como en grupo.

Finalmente, nos dirigimos a 3.ºB, donde volví a intervenir. En este caso, estuvimos trabajando con la temática de la nutrición y la comida. El alumnado estuvo trabajando sobre la importancia de incluir hábitos saludables en su dieta.

- **17/05/2023**

Comenzamos la primera clase con 3.ºB. Realicé una pequeña intervención en esta clase. Para esta sesión, se repasó el cuerpo humano como tema central. En relación a otras sesiones, se estudió las consecuencias de los trastornos alimenticios que pueden tener lugar

en el desarrollo del cuerpo. Además, también se conocieron las funciones básicas de los principales órganos del cuerpo humano. Finalmente, se repasaron algunos consejos para poder cuidar el cuerpo humano. Esta sesión finalizaría con mi pequeña intervención en 3.ºB. Durante mi intervención, los alumnos han conocido en qué consisten los trastornos alimenticios y cómo pueden incorporar hábitos saludables para tener un hábito saludable. Asimismo, también han aprendido y reflexionado en la importancia cuidar el cuerpo mediante una dieta equilibrada y saludable.

A continuación, nos dirigimos a 3.ºA. Durante esta sesión, el alumnado aprendió la formación del tercer condicional. Antes que nada, repasaron de forma grupal el primer y el segundo condicional. Seguidamente, se explicó el tercero mediante un esquema. Para asentar los conocimientos, los alumnos crearon unas frases en parejas para poner en práctica la formación del tercer condicional. Mientras las escribían en la pizarra, todos los discentes las analizaban para comprobar si había algún error.

Tras esta clase, nos dirigimos a 3.ºH. Durante esta sesión, mediante un *listening* sobre la historia personal de un adolescente que sufrió anorexia, estuvieron aprendiendo sobre los trastornos alimenticios.

Finalmente, en 2.ºA el alumnado se inició en la temática del mundo del crimen. Estuvieron leyendo algunas adivinanzas en las que tenían que actuar como detectives y adivinar el crimen. Fue una actividad muy enriquecedora que le gustó mucho a los alumnos, todos participaron de forma activa.

- **18/05/2023**

Comenzamos esta clase con 3.ºA. Durante esta sesión, el alumnado estuvo trabajando en parejas en la realización de ejercicios prácticos sobre el tercer condicional. En dichos ejercicios, el alumnado tenía que completar la segunda parte de la formación del condicional, es decir o bien el resultado o bien la condición. Mientras trabajaban los alumnos, estuve ayudándoles. He podido ver que en la mayoría de los casos, el alumnado era capaz de escribir los verbos en la forma de participio de pasado si se le proporcionaba el verbo base en cuestión. No obstante, como carecen de un léxico verbal en inglés, eran incapaces de seleccionar un verbo para completar la oración. En este caso, creo que es necesario realizar más actividades de vocabulario con el objetivo de que el alumno amplie su repertorio lingüístico.

A continuación, nos dirigimos a 2.ºA. Úrsula se hizo cargo de esta sesión. Los alumnos estuvieron trabajando en la adquisición del vocabulario mediante la definición de profesiones relacionadas con el mundo del crimen. Asimismo, también conocieron algunos verbos modales.

Finalmente, en 3.ºH Úrsula volvió a intervenir. En este caso, el alumnado estuvo trabajando fuera del aula, es decir, al aire libre. Realizaron unos juegos populares como el pañuelo adaptado a la temática del cuerpo humano y a la comida.

- **19/05/2023**

Comenzamos las clases del viernes con 2.ºA. Durante esta sesión, se realizaron varios ejercicios prácticos para asentar la gramática que aprendieron durante la sesión anterior. Estuvieron trabajando en clase de forma individual y, después, corrigieron de forma colectiva. Finalmente, se realizaron unas adivinanzas, ya que el alumnado mostró mucho interés en esta actividad.

Seguidamente, nos dirigimos a 3.ºH. Comenzaron la clase realizaron un *listening* del libro que trataba sobre supersticiones de la comida. El *listening* estaba relacionado con la temática de la comida que habían trabajado previamente. A continuación, se les explicó los modales a través de un vídeo. Tras su visualización, estuvieron poniendo en común las ideas claves del vídeo. De esta forma, crearon un esquema base con las reglas gramaticales básicas sobre los verbos modales.

Finalmente, acudimos a 3.ºB. Durante esta clase, se habían incorporado unos estudiantes nuevos de Francia que se encontraban realizando un intercambio. En primer lugar, estuvieron repasando el vocabulario de la comida a través del juego del ahorcado. Los alumnos provenientes de Francia se mostraron muy participativos. Tras ello, realizaron un *listening* sobre supersticiones de la comida.